

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 2, February 2025, P. 252-271
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14878722>

Implementasi Program Jasa Layanan Netra (JANETA) *Mobile Unit* di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Adellia Mega Pratiwi¹, Indah Prabawati²

^{1,2}S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Email: dadelliam@gmail.com, indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas netra. Namun, keterbatasan akses terhadap layanan sosial yang inklusif masih menjadi kendala bagi mereka. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur meluncurkan program Jasa Layanan Netra (JANETA) *Mobile Unit*, yang bertujuan memberikan layanan rehabilitasi sosial berbasis mobil keliling kepada penyandang disabilitas netra di Kota dan Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program JANETA *Mobile Unit* di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dengan menggunakan teori implementasi Edward III, yang mencakup empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program JANETA *Mobile Unit* telah memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas netra, terutama dalam meningkatkan keterampilan membaca Braille, orientasi mobilitas, serta kemampuan hidup mandiri. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman masyarakat yang mengakibatkan stigma terhadap pelaksanaan program JANETA *Mobile Unit*. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun program JANETA *Mobile Unit* telah berkontribusi dalam meningkatkan akses layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra, masih diperlukan peningkatan dalam aspek komunikasi, pengelolaan sumber daya, serta kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran, sosialisasi yang lebih luas, serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini.

Kata Kunci: *Pelayanan Publik Inklusif, Penyandang Disabilitas Netra, Program JANETA MU.*

Abstract

Public services are a fundamental aspect of fulfilling citizens' basic rights, including those of vulnerable groups such as individuals with visual impairments. However, limited access to inclusive social services remains a significant challenge for them. In response to this issue, the East Java Provincial Social Service launched the Jasa Layanan Netra (JANETA) Mobile Unit program, aimed at providing mobile-based social rehabilitation services for visually impaired individuals in Malang City and Malang Regency. This study seeks to analyze the implementation of the JANETA Mobile Unit program at the UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang using Edward III's implementation theory, which focuses on four key aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a qualitative descriptive method through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings indicate that the JANETA Mobile Unit program has had a positive impact on individuals with visual impairments, particularly in enhancing their Braille reading skills, mobility orientation, and independent living abilities. However, several challenges persist, including insufficient budget allocations for maintaining facilities and infrastructure, as well as a lack of public awareness, which has led to stigmatization of the program's implementation. In conclusion, while the JANETA Mobile Unit program has significantly improved access to social rehabilitation services for visually impaired individuals, further improvements are necessary in communication, resource management, and cross-sector collaboration. Therefore, this study recommends increasing budget allocations, expanding public outreach efforts, and strengthening cooperation among stakeholders to ensure the program's sustainability and effectiveness.

Keywords: *Inclusive Public Services, Visually Impaired Persons, JANETA Mobile Unit Program.*

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 15 January 2025

Accepted date: 31 January 2025

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan negara, termasuk layanan sosial yang dirancang untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas netra. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap layanan ini masih menghadapi berbagai kendala. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sakinah (2023), keterbatasan aksesibilitas menjadi hambatan utama dalam implementasi program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Rahmawati (2024) juga menemukan bahwa stigma sosial yang berkembang di masyarakat sering kali menghambat partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam memanfaatkan layanan yang tersedia. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi penerimaan mereka terhadap layanan, tetapi juga menciptakan hambatan struktural dalam bentuk kurangnya fasilitas yang mendukung inklusivitas.

Lebih lanjut, penelitian oleh Anwar et al. (2020) menegaskan bahwa efektivitas layanan rehabilitasi sosial sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kebijakan yang adaptif. Ketidaksiharian antara kebijakan yang telah dirancang dengan implementasi di lapangan menyebabkan banyak program layanan sosial tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya tersedia, tetapi juga dirancang untuk menjawab kebutuhan khusus penyandang disabilitas secara setara dan berkeadilan.

Pada tahun 2020, terdapat berbagai kelompok sasaran rehabilitasi sosial di Indonesia yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. Kelompok-kelompok tersebut meliputi korban penyalahgunaan narkoba, penyandang disabilitas, tuna sosial, anak-anak, dan lanjut usia. Pernyataan ini dibuktikan dengan hasil dari data Rekapitulasi Nasional Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) sebagai berikut.

**Tabel 1. 1 Data Populasi PPKS (update s/d tahun 2020)
(Rekapitulasi Nasional Data PPKS Pusdatin Kesos)**

No.	Sasaran Rehabilitasi Sosial	Populasi
1.	Korban Penyalahgunaan Narkoba	4,4 Juta jiwa (BNN 2019)
2.	Penyandang Disabilitas	22,9 Juta Jiwa (BPS, Susenas 2020)
3.	Tuna Sosial	1,1 Juta jiwa (Direktorat TS KPO, 2019)
4.	Anak	4 Juta (Dinas Sosial, Pendamping, LKSA, DTKS 2021)
5.	Lanjut Usia	3,8 Juta jiwa (DTKS 2019)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas memiliki populasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok sasaran rehabilitasi sosial lainnya, yaitu mencapai 22,9 juta jiwa. Oleh karena itu, penyandang disabilitas memerlukan pelayanan yang mendukung untuk kesejahteraan mereka, termasuk aksesibilitas yang memadai, program pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial yang berkelanjutan.

Penyandang Disabilitas merupakan sekelompok ataupun individu yang memiliki ketidakmandirian dalam jasmani, intelektual, psikologis, dan/atau sensorik dalam beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan, kesulitan yang dialami oleh individu tersebut. Pengertian penyandang disabilitas tersebut termuat di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Pada Pasal 1 Ayat 8. Penyandang disabilitas merupakan salah satu dari kelompok rentan yang memiliki kesulitan tersendiri dalam menjalani kehidupan secara layak seperti manusia pada umumnya.

Ragam penyandang disabilitas menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilidadasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa penyandang disabilitas dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari pancaindera, salah satunya ialah disabilitas netra. Disabilitas netra menurut Kosasih dalam Setiarani (2018) merupakan seseorang yang diklasifikasikan sebagai tunanetra ketika ketajaman penglihatannya mencapai 20/200 atau lebih rendah, yang berarti ia hanya dapat melihat pada jarak 20 kaki (sekitar 6 meter). Selain itu, individu tersebut juga memiliki lapang pandang yang sangat terbatas, kurang dari

20 derajat, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk melihat secara menyeluruh atau mengidentifikasi objek di sekitarnya.

Disabilitas netra membutuhkan alat penunjang ataupun pelatihan yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan kemampuan yang dapat digunakan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun alat penunjang dan juga pelatihan yang diperlukan memerlukan biaya yang tidak sedikit serta membutuhkan tenaga ahli untuk membantu memberikan bimbingan kepada disabilitas netra. Pada situasi ini hak untuk penghidupan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia dijamin di dalam konstitusi sehingga negara memberikan persamaan hak termasuk kepada disabilitas netra dengan memberikan program layanan sosial. Mengutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagian Ketujuh SPM Sosial Pasal 10 ayat 2 dan 3 bahwasanya program layanan kesejahteraan sosial harus berpandangan kepada pemberian layanan yang mampu untuk memberikan jaminan serta penjagaan bagi masyarakat disabilitas yang termasuk penyandang tunanetra meliputi, rehabilitasi sosial, jaminan kesejahteraan, pendayagunaan masyarakat, dan perlindungan kesejahteraan yang bermutu.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu perangkat daerah tingkatan provinsi yang dan memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang timbul di wilayah tersebut, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang sesuai dengan kualifikasi yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten atau Kota Pasal 27, yaitu ketika kebutuhan dasar seseorang penyandang disabilitas tidak terpenuhi, mereka sering kali berada dalam keadaan yang kurang terawat, tidak terurus, dan terlantar. Di samping itu, masih ada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang tetap berusaha untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka sebagai penyandang disabilitas. yang telah ditetapkan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki fungsi untuk merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Pada proses pelaksanaan program pelayanan sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa pembagian unit pelaksana teknis yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur yang sering dikenal dengan istilah Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada Pasal 1 dan 2. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan beragam program pemberian pelayanan sosial di seluruh wilayah Jawa Timur. Pembagian ini memungkinkan setiap UPT untuk fokus pada tugas spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya, sehingga pelayanan sosial dapat lebih tepat sasaran dan merata.

Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. UPT ini memiliki tugas pokok untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial secara komprehensif kepada para disabilitas netra di wilayah Provinsi Jawa Timur. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang didirikan dengan tujuan untuk membantu disabilitas netra agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih mandiri, mampu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, serta bisa berintegrasi dengan baik di tengah lingkungan masyarakat. Visi ini sejalan dengan semangat inklusivitas yang ingin diwujudkan oleh pemerintah bahwa setiap individu tanpa pengecualian memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang bertanggung jawab dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam hal rehabilitasi sosial yang fokus utamanya adalah memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi sasaran target yang merupakan disabilitas netra yang berusia antara 15 (lima belas) hingga 50 (lima puluh) tahun yang disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada Pasal 36. Selain itu, UPT ini juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi administrasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang tidak hanya berfokus pada aspek rehabilitasi, tetapi juga

berperan penting dalam pengelolaan administrasi serta menjalin interaksi maupun kerja sama dengan pihak eksternal tanpa terkecuali.

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dalam menjalankan tugasnya membuat berbagai program untuk memberikan pelayanan sosial kepada sasaran target, salah satunya adalah pembentukan inovasi program Jasa Layanan Netra *Mobile Unit* yang digagaskan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. JANETA *Mobile Unit* (yang selanjutnya akan disingkat menjadi JANETA MU) berdasarkan pada Ringkasan Proposal Inovasi Top 45 Pelayanan Publik "JANETA MU" adalah sebuah program berbentuk mobil unit keliling yang dirancang untuk menjangkau keluarga serta masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas netra. Layanan ini dirancang untuk memberikan berbagai bentuk bantuan dan pelatihan yang komprehensif, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas netra. Program JANETA *Mobile Unit* menawarkan berbagai layanan yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Pasal 38 Ayat 3, termasuk pelatihan vokasional, pelaksanaan *assesment*, edukasi tentang *Braille*, Orientasi Mobilitas (OM), dan Aktivitas Kehidupan Schari-hari (ADL), serta kunjungan dan konsultasi kepada komunitas disabilitas netra yang memiliki standar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang pada bagian Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, *mobile unit* ini juga melakukan sosialisasi tentang berbagai produk dan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, sehingga masyarakat lebih memahami dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia oleh JANETA *Mobile Unit*. Lebih lanjut, tujuan utama dari pelaksanaan program JANETA *Mobile Unit* adalah untuk meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan peran sosial, serta mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan penyandang tunanetra melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan intens.

Data penyandang disabilitas netra Provinsi Jawa Timur menurut Badan Pusat Statistik terdapat 5987 orang yang memiliki disabilitas netra menurut data dari SIMPD tahun 2024. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas netra di Kabupaten Malang mencapai 285 orang, menjadikannya wilayah dengan jumlah penyandang tertinggi di Jawa Timur. Kabupaten Malang, dengan luas wilayah yang cukup besar dan populasi yang tersebar di berbagai kecamatan, menghadapi tantangan dalam pemerataan akses layanan sosial bagi penyandang disabilitas netra. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari pusat pemberian pelayanan oleh pemerintahan kabupaten, menjadikan aksesibilitas terhadap pemberian layanan kepada penyandang disabilitas netra menjadi terbatas. Jarak tempuh yang jauh, minimnya transportasi umum yang ramah disabilitas, serta kurangnya informasi mengenai layanan yang tersedia menjadi hambatan utama dalam optimalisasi program pemberian layanan kepada penyandang disabilitas netra.

Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran signifikan dalam keterbatasan partisipasi penyandang disabilitas netra dalam program layanan untuk penyandang disabilitas netra. Banyak dari mereka tidak memiliki sarana pendukung seperti alat bantu mobilitas atau pelatihan keterampilan yang dapat menunjang kemandirian mereka. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi program JANETA *Mobile Unit* di Kabupaten Malang, dengan tujuan untuk menganalisis implementasi program JANETA MU dalam mengidentifikasi bentuk pelaksanaan program saat dilaksanakan di lapangan.

Program layanan Jalinan Tuna Netra *Mobile Unit* hadir sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu, keluarga, dan komunitas yang diupayakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas secara optimal. Selain itu, Memudahkan penjangkauan akses bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan serta program rehabilitasi sosial yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 800/193/Kpts/107.1.01/2020 Tentang Penggagas Inovasi JANETA MU Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. JANETA *Mobile Unit* berupa mobil unit keliling yang dirancang untuk menjangkau keluarga serta masyarakat penyandang disabilitas netra.

Gambar 1. Mobil JANETA MU

Sumber: Dokumentasi Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang

Melalui program ini, penerima manfaat diperkenalkan pada layanan rehabilitasi sosial yang tersedia di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang. Salah satu upaya pengenalan ini dilakukan dengan memberikan latihan dalam kelas membaca dan menulis *Braille* (BTB), latihan Orientasi Mobilitas (OM) yang melibatkan kemampuan bergerak dari satu tempat ke tempat lain menggunakan tongkat netra, dan latihan ADL (*Activity Daily Living*) yang mengajarkan keterampilan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti merapikan pakaian, menyetrika, dan pelatihan penggunaan toilet. Kelas ini bertujuan untuk melatih kemampuan dasar dalam membaca huruf Braille, bergerak secara mandiri, serta menjalankan aktivitas sehari-hari guna meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas netra.

Selain pengenalan kelas dasar, program JANETA juga melaksanakan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan penerima manfaat. Asesmen ini dilakukan melalui proses observasi dan wawancara, termasuk tes mata untuk mengevaluasi kondisi penglihatan dan tes kesehatan untuk memeriksa kondisi fisik secara umum. Berdasarkan hasil asesmen, program akan memberikan rekomendasi penanganan yang sesuai, seperti pemberian alat bantu (misalnya tongkat putih) atau rekomendasi untuk mengikuti rehabilitasi lanjutan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang. Di RSBN, penerima manfaat dapat melanjutkan pelatihan di berbagai kelas, seperti kelas dasar (BTB, OM, Daily Living), kelas keterampilan menengah (membuat telur asin dan keset), hingga kelas fokus keterampilan profesional (memijat).

Tabel 1. 2 Hasil Identifikasi JANETA Mobile Unit Tahun 2020 - 2024

Jumlah Penjangkauan JANETA Mobile Unit Tahun 2020-2021		
No.	Jenis Disabilitas	Jumlah Orang
1.	Disabilitas Netra	187 Orang
2.	Disabilitas Rungu Wicara	8 Orang
3.	Disabilitas Daksa	11 Orang
4.	Disabilitas Grahita	2 Orang
5.	Disabilitas Ganda	3 Orang
6.	Autis	2 Orang
	Total	213 Orang/0,9% Dari Jumlah Disabilitas

Sumber: Data RSBN

Berdasarkan data dalam tabel, Program JANETA Mobile Unit pada periode 2020-2024 berhasil menjangkau sebanyak 213 orang penyandang disabilitas, yang merupakan 0,9% dari jumlah total penyandang disabilitas. Rincian data menunjukkan bahwa disabilitas netra mendominasi

penerima layanan dengan jumlah 187 orang, yang sekaligus menjadi target utama program ini. Meskipun capaian ini sudah menjangkau berbagai jenis disabilitas, angka partisipasi yang masih di bawah 1% dari jumlah total penyandang disabilitas menunjukkan perlunya optimalisasi dalam implementasi program agar jangkauan layanan dapat lebih luas dan merata, termasuk pada Kota dan Kabupaten Malang yang memiliki jumlah disabilitas netra terbanyak pada Jawa Timur. Permasalahan utama dalam implementasi program JANETA Mobile Unit adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program ini. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pelaksana dan Pelaksana program, masyarakat sering kali memiliki pemahaman yang kurang terhadap layanan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN). Salah satu pelaksana menyatakan, “Banyak masyarakat yang menganggap layanan UPT itu berbayar atau bahkan programnya berupa pemberian baksos.”

Hal ini menunjukkan kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai tujuan dan manfaat program JANETA. Akibatnya, partisipasi dari keluarga dan penyandang disabilitas dalam memanfaatkan layanan program menjadi rendah. Selain itu, Ketua Pelaksana juga menjelaskan bahwa “masyarakat sering kali memiliki ekspektasi untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk uang,” yang menjadi tantangan tersendiri, mengingat fokus utama program JANETA adalah pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, bukan bantuan materi.

Selain itu, keterbatasan anggaran untuk perawatan mobil operasional juga menjadi kendala yang signifikan dalam pelaksanaan program. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Heriyono, salah satu pelaksana program, menyatakan bahwa

"Mobil operasional yang digunakan merupakan keluaran tahun 2010, tidak dilengkapi AC, dan sering mengalami masalah teknis, seperti ban meletus. Dalam satu bulan, mobil ini rata-rata digunakan sebanyak 15-20 kali untuk menjangkau penerima manfaat di berbagai wilayah. Namun, kondisi kendaraan yang kurang terawat akibat minimnya anggaran membuat transportasi menjadi kurang optimal, terutama saat jadwal kegiatan padat. Akibatnya, pegawai sering kali harus menggunakan mobil staf untuk memenuhi kebutuhan operasional."

Kendala ini menunjukkan perlunya alokasi dana yang lebih memadai untuk perawatan dan penggantian kendaraan guna mendukung kelancaran program JANETA.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Implementasi Program Jasa Layanan Netra (JANETA) *Mobile Unit* Di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur” yang berfokus pada Kota dan Kabupaten Malang dengan tujuan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi terkait bagaimana bentuk implementasi di lapangan dari program JANETA *Mobile Unit* yang dilaksanakan oleh UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang. Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Program Jasa Layanan Netra (JANETA) *Mobile Unit* Di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berfokus pada pelaksanaan di wilayah Kabupaten Malang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memudahkan pemaparan terkait gambaran atau fenomena tentang implementasi program Jasa Layanan Netra (JANETA MU) di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mendeskripsikan gambaran umum UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang, gambaran umum program JANETA MU, proses pelaksanaan program JANETA MU, serta kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitasi Sosial Bina Netra Kota Malang dan berfokus pada implementasi program JANETA MU di Kabupaten Malang.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut George Edward III, yang memiliki beberapa indikator. Pertama, komunikasi, yang terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi, digunakan untuk mengetahui bagaimana media komunikasi antara stakeholder yang bertugas dengan sasaran program JANETA MU, yaitu penyandang tuna netra, sehingga mereka dapat memahami tata laksana program dengan baik. Kedua, sumber daya, yang mencakup tenaga kerja, kewenangan, informasi, serta sarana dan prasarana, digunakan untuk mengidentifikasi apakah program JANETA MU memiliki sumber daya fisik maupun non-fisik yang memadai agar dapat berjalan dengan baik tanpa kendala. Ketiga, disposisi, yang mengacu pada sikap pelaksana program,

mencakup komitmen, kepatuhan, pemahaman, serta pemberian motivasi kepada petugas dalam memberikan pelayanan kepada penerima manfaat program JANETA MU. Keempat, struktur birokrasi dalam pelaksanaan program, yang menjadi aspek penting dalam keberhasilan program, meliputi pengadaan SOP, penerapan fragmentasi, serta fleksibilitas dalam pelaksanaan program JANETA MU.

Menurut Sugiyono (2017), sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan program JANETA MU, serta hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup buku, jurnal, penelitian terdahulu, dokumen asli, peraturan daerah, serta referensi lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Observasi dilakukan secara pasif, di mana peneliti mengamati secara langsung tanpa terlibat dalam aktivitas objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab secara verbal maupun non-verbal kepada narasumber terpilih untuk memperoleh informasi secara menyeluruh. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau dan menganalisis informasi dari berbagai dokumen, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Subjek penelitian dalam penelitian ini mencakup beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program JANETA MU. Mereka adalah Ketua Pelaksana Program JANETA MU UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang, Anantya Wulandari, S.Sos., M.Si.; pelaksana lapangan yang terdiri dari Bapak Heriyono, Bapak Sarijono, Bapak Wandu, Bapak Muji, Ibu Umami, dan Ibu Lilis; serta penyandang disabilitas netra sebagai penerima manfaat program, yaitu Shadeeva, Angga, dan Chandra. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan keluarga penerima manfaat, yakni Ibu Atiek, Ibu Hanum, Ibu Nisa, dan Ibu Ningsih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik merupakan beragam keputusan ataupun aksi yang telah diatur oleh pemerintah ataupun lembaga negara yang berwenang yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di tengah kehidupan masyarakat. Kebijakan publik melingkupi berbagai sektor seperti perekonomian, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lain sebagainya dengan harapan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh. Pengertian kebijakan publik yang bersandarkan kepada pandangan A. Hoogerwert yang dikutip Supandi (2023) adalah asas vital bagi politik dan dipergunakan untuk meraih tujuan tertentu dalam ruang lingkup waktu tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Gerston yang juga dikutip oleh Supandi bahwa kebijakan publik adalah ikhtiar yang diberikan oleh pemangku kepentingan di setiap jenjang pemerintah dengan harapan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pengertian kebijakan publik yang berlandaskan pada pandangan yang diutarakan oleh Robert Eyestone sebagaimana dikutip oleh Dhevy (2017) merupakan cakupan segala bentuk hubungan yang terjadi antara pemerintah dan lingkungan sekitarnya, termasuk masyarakat, organisasi, dan kondisi sosial-ekonomi. Pendapat Richard Rose yang dikutip oleh Agustino (2017) kebijakan publik merupakan keputusan tertentu yang terdiri dari serangkaian kegiatan atau tindakan yang saling terkait dan dapat berdampak atau memberikan konsekuensi bagi pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan. Selain itu, setiap keputusan yang diambil dalam proses ini bisa berbeda-beda, namun tetap saling mempengaruhi, sehingga hasil akhirnya penting bagi mereka yang terkena dampaknya.

Gambaran Umum Program JANETA MU

Program Jasa Layanan Netra *Mobile Unit* (JANETA MU) adalah sebuah program pelayanan publik berbasis mobil unit yang digagas oleh UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Program ini dirancang untuk memberikan akses layanan rehabilitasi yang lebih mudah bagi penyandang disabilitas netra, keluarga mereka, serta komunitas di daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit menjangkau layanan rehabilitasi konvensional. Dengan pendekatan "*on-location*", JANETA MU menghadirkan pemberian pelayanan ke tempat di mana masalah tersebut berada. Tujuan utama diadakannya program JANETA MU meliputi pemberian pelatihan dasar, seperti keterampilan aktivitas sehari-hari (*Activity Daily Living*), literasi braille (Baca Tulis Braille atau BTB), dan orientasi mobilitas (OM). Selain itu, JANETA MU juga memberdayakan keluarga serta komunitas agar mampu mendampingi penyandang disabilitas netra secara mandiri,

sekaligus berkontribusi dalam menghapus stigma bahwa penyandang disabilitas netra tidak dapat hidup mandiri dan meningkatkan inklusivitas di masyarakat.

Program JANETA MU menyediakan berbagai layanan utama yang meliputi identifikasi kebutuhan penyandang disabilitas netra dan pemberian layanan secara langsung di lokasi. Program ini juga menyelenggarakan edukasi untuk meningkatkan pemahaman keluarga tentang perawatan, mobilitas, dan literasi braille. Tidak hanya itu, JANETA MU memberikan demonstrasi pelatihan keterampilan seperti *vocational training* di bidang kerajinan tangan seperti pembuatan keset, pijat (*shiatsu dan refleksi*), hingga pembuatan telur asin.

Lebih lanjut terdapat pemberian sosialisasi terkait layanan UPT RSBN Malang yang turut diperkenalkan untuk memperluas pengetahuan terkait rehabilitasi bagi para penerima manfaat maupun bagi keluarga penerima manfaat, dimana penerima manfaat yang lulus standar menjadi calon siswa di Rehabilitasi Sosial Bina Netra Kota Malang meliputi berusia 17 – 55 tahun, memiliki kemauan untuk belajar, dan juga hanya menyandang disabilitas tunggal netra saja, dan memiliki minat untuk menjadi siswa RSBN dapat mendaftarkan diri melalui program JANETA MU agar mendapatkan pelatihan yang lebih lanjut.

Pelaksanaan Program JANETA MU dimulai dengan pemanggilan tim JANETA MU atau identifikasi kasus yang membutuhkan perhatian khusus. Pemanggilan ini biasanya dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat atau hasil observasi langsung di lapangan yang menunjukkan adanya kebutuhan akan bantuan. Setelah itu, tim JANETA MU akan langsung menuju lokasi untuk memberikan bantuan awal sekaligus memperkenalkan Program JANETA MU serta kegiatan rehabilitasi yang dimiliki oleh UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Lebih lanjut, selanjutnya adalah proses Implementasi JANETA MU yang terdiri dari beberapa tahapan mencakup:

1. Asesmen

Asesmen merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam proses pengembangan keterampilan penerima manfaat. Proses ini dilakukan untuk mengevaluasi kondisi individu secara mendalam, mengidentifikasi kebutuhan spesifik, serta menentukan strategi intervensi yang paling efektif. Berbagai metode digunakan dalam asesmen, seperti wawancara, observasi, serta pengujian keterampilan dasar. Hasil dari asesmen ini menjadi dasar dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu sehingga intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

2. Konsultasi

Setelah tahap asesmen selesai, langkah berikutnya adalah konsultasi. Tahap ini bertujuan untuk memberikan arahan, rekomendasi, serta solusi yang sesuai dengan kondisi penerima manfaat. Konsultasi dilakukan secara kolaboratif, melibatkan tenaga ahli, keluarga penerima manfaat, serta instruktur yang akan menangani pelatihan. Dalam proses ini, berbagai aspek dipertimbangkan, seperti kesiapan mental, dukungan lingkungan, serta ketersediaan sumber daya, sehingga solusi yang diberikan dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Pengadaan Pelatihan

Sebagai tindak lanjut dari asesmen dan konsultasi, diselenggarakan pelatihan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta kemandirian penerima manfaat. Program pelatihan ini meliputi beberapa bidang utama, yaitu:

a. Activities of Daily Living (ADL)

Pelatihan ini berfokus pada peningkatan keterampilan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti kebersihan diri, berpakaian, menyiapkan makanan, hingga pengelolaan rumah tangga. Tujuan utama dari ADL adalah membantu penerima manfaat agar lebih mandiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pelatihan ADL dipandu oleh Lasiono yang merupakan instruktur dalam pengembangan keterampilan dasar bagi penyandang disabilitas netra.

b. Orientasi Mobilitas (OM)

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan mobilitas dan manajemen pekerjaan bagi penerima manfaat. Dalam pelatihan ini, peserta akan diajarkan teknik navigasi di lingkungan sekitar, penggunaan alat bantu mobilitas, serta keterampilan dasar dalam dunia kerja. Dengan pelatihan ini, diharapkan penerima manfaat memiliki kesiapan

yang lebih baik dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Totok Suryanto yang merupakan instruktur dalam bidang orientasi mobilitas, memimpin pelatihan ini dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis praktik langsung.

c. **Baca dan Tulis Braille (BTB)**

Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan keterampilan membaca dan menulis huruf Braille kepada individu dengan gangguan penglihatan. Kemampuan ini sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas mereka terhadap informasi serta mendukung pembelajaran dan pekerjaan. Pelatihan BTB dipandu oleh Wiwid Agus, instruktur yang memiliki keahlian dalam metode pengajaran Braille dan aksesibilitas literasi bagi tunanetra.

Sejak diluncurkan pada Agustus 2020, JANETA MU telah menjangkau 187 penerima manfaat di berbagai wilayah di Jawa Timur. Program ini berhasil meningkatkan keterampilan dasar dan kemandirian penyandang disabilitas netra, mengurangi kesalahpahaman informasi terkait UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang, serta memperkuat kepedulian komunitas terhadap kebutuhan khusus mereka. Melalui implementasi program JANETA MU mampu menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan yang inklusif dan memberdayakan, sekaligus menjadi inovasi unggulan dalam pelayanan publik yang mengedepankan keberlanjutan dan kesetaraan.

Implementasi Program Jasa Layanan Netra (JANETA MU) *Mobile Unit* Di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga negara yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan ini dapat memberikan dampak atau konsekuensi bagi pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan sesuai yang dikatakan oleh Richard Rose yang dikutip oleh Agustino (2017). Tahap setelah kebijakan disahkan adalah tahapan implementasi kebijakan, implementasi kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian, sebagaimana dikutip oleh Purwanti (2019), menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan perwujudan dari sebuah ketetapan kebijakan yang telah diputuskan berdasarkan validitas hukum.

Implementasi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, maupun program kerja lainnya, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan penanganan melalui kebijakan. Hal ini menjadikan implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik, dikarenakan implementasi kebijakan memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan kebijakan melalui tindakan nyata. Menjadikan implementasi kebijakan mampu memberikan dampak, baik positif maupun negatif kepada sasaran target, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Implementasi Program Jasa Layanan Netra (JANETA MU) *Mobile Unit* Di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 800/193/Kpts/107.1.01/2020 Tentang Penggagas Inovasi JANETA MU *Mobile Unit* Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi tugas yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Pasal 38 Ayat 3. Program yang dilaksanakan di seluruh wilayah di Jawa Timur, namun pada penelitian ini akan berfokus pada wilayah Kabupaten Malang yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Teori ini mencakup empat indikator utama yang memiliki kesesuaian dengan situasi permasalahan yang terjadi pada tempat penelitian. Berikut adalah analisis implementasi program Jasa Layanan Netra *Mobile Unit* (JANETA MU), yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu elemen utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward III, komunikasi yang baik terdiri atas tiga aspek penting, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi berfokus pada proses penyampaian informasi secara efektif dari komunikator ke komunikan. Selanjutnya, kejelasan berfokus pada sejauh mana informasi dapat dipahami dengan baik oleh penerima pesan,

sedangkan konsistensi merujuk pada kestabilan informasi yang disampaikan tanpa mengalami perubahan secara tiba-tiba.

Komunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Program JANETA MU, terutama dalam memastikan pemahaman yang seragam antara petugas pelaksana dan penerima manfaat. Informasi yang disampaikan melalui briefing, rapat teknis, serta media komunikasi lainnya bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang jelas dan detail tentang manfaat rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra. Namun, tantangan yang dihadapi adalah adanya stigma negatif masyarakat terhadap UPT RSBN. Beberapa masyarakat masih memiliki pandangan buruk, seperti anggapan bahwa UPT RSBN berbayar mahal dan hanya memberikan bantuan berupa sembako. Pandangan ini sering kali menghambat penerimaan program secara luas.

Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi menjadi salah satu kendala dalam mengimplementasikan program secara maksimal, lebih lanjut diketahui pada tahun 2024 angka penjangkauan penerima manfaat mencapai angka 65 penyandang disabilitas netra, sedangkan data penyandang disabilitas netra di Kota dan Kabupaten Malang mencapai angka 285 penyandang disabilitas. Program JANETA MU belum menjangkau setengah dari penyandang disabilitas netra yang ada di Kota dan Kabupaten Malang, menjadikan langkah terbaik untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperkuat sosialisasi. UPT RSBN harus memperluas jangkauan media komunikasi, termasuk memanfaatkan platform digital seperti media sosial dengan konten yang menarik namun tetap akurat untuk menarik perhatian dari masyarakat. Selain itu, pendekatan personal harus terus dilakukan dengan mendatangi langsung keluarga calon penerima manfaat untuk memberikan edukasi. Demonstrasi keterampilan hasil program juga bisa menjadi cara efektif untuk menunjukkan manfaat langsung yang diterima oleh penerima manfaat kepada masyarakat.

Lebih lanjut, melibatkan pihak eksternal dalam mendukung penyebaran informasi mengenai Program JANETA MU menjadi langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan jangkauan program, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pihak eksternal seperti komunitas disabilitas, organisasi sosial, lembaga pendidikan, dan media massa memiliki peran penting sebagai mitra dalam menyampaikan informasi secara lebih luas dan efektif kepada masyarakat. Dengan keterlibatan aktif dari pihak-pihak ini, kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, sehingga tujuan dan manfaat program dapat tersampaikan dengan baik.

Melalui kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti komunitas disabilitas, Program JANETA MU dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan kelompok sasaran utama. Komunitas ini tidak hanya dapat menjadi agen penyebar informasi, tetapi juga mitra yang memberikan umpan balik langsung tentang kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Hal ini membantu program untuk lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Selain itu, organisasi sosial dan lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam memperluas sosialisasi. Organisasi sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dapat membantu menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses, sementara lembaga pendidikan, seperti sekolah atau universitas, dapat menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai inklusivitas dan manfaat program kepada generasi muda. Melibatkan lembaga pendidikan juga memungkinkan terciptanya sinergi melalui kegiatan akademik, seperti seminar, penelitian, atau pelatihan terkait inklusi sosial.

Tidak kalah penting, media massa, baik cetak maupun digital, dapat digunakan sebagai alat penyebaran informasi yang sangat efektif. Media massa memiliki kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu singkat. Dengan strategi komunikasi yang tepat, informasi mengenai Program JANETA MU dapat disampaikan secara menarik dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Penggunaan media sosial, misalnya, memungkinkan program untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik melalui kampanye digital yang kreatif.

Pentingnya keterlibatan pihak eksternal juga terletak pada kemampuannya untuk menciptakan efek domino dalam penyebaran informasi. Ketika pihak eksternal memahami manfaat dan tujuan Program JANETA MU, mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat

menjadi penggerak utama yang menyebarkan informasi tersebut kepada jaringan atau komunitas mereka masing-masing. Dengan demikian, dampak dari sosialisasi program dapat terus meluas dan bertahan dalam jangka panjang.

a. Transmisi

Transmisi informasi dalam Program JANETA MU yang ditujukan kepada pihak internal antar petugas dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, baik secara formal maupun informal. Penggunaan grup WhatsApp, *briefing*, rapat teknis yang dilaksanakan rutin sebelum pelaksanaan program JANETA MU. Sedangkan transmisi informasi dalam Program JANETA MU yang ditujukan kepada pihak eksternal disebarkan melalui media sosial UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra, dan surat edaran yang diberikan kepada TKSK ataupun dinas sosial kabupaten atau kota menjadi media utama untuk menyampaikan informasi kepada petugas dan pihak terkait.

Fokus dari transmisi ini adalah memastikan seluruh pihak memahami prosedur, manfaat dan tujuan program secara mendalam. Dalam penyampaian informasi, program ini menggunakan pendekatan yang dialogis, sederhana, dan mudah dipahami. Media social seperti Instagram dan YouTube, menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi secara visual melalui dokumentasi kegiatan. Hal ini memungkinkan pesan program dapat menjangkau audiens yang lebih luas dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Namun, untuk menjangkau masyarakat yang belum terpapar media digital, sosialisasi tatap muka tetap dilakukan. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan penjelasan langsung yang sering kali dilengkapi dengan demonstrasi keterampilan oleh peserta didik UPT RSBN. Pendekatan ini memberikan dampak positif dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap program sekaligus menunjukkan hasil nyata dari pelatihan yang telah diberikan.

Meskipun demikian, transmisi mungkin akan menghadapi tantangan berupa keterbatasan teknologi di beberapa daerah yang tidak memiliki akses memadai. Hal ini menjadikan diperlukan penyesuaian metode komunikasi, seperti kunjungan langsung ke daerah dengan fasilitas yang terbatas untuk mendukung efektivitas penyebaran informasi secara berkala. Selain itu, penguatan komunikasi antara TKSK, Komunitas Disabilitas, dan juga dinas sosial kabupaten atau kota juga diperlukan agar penyebaran informasi dapat dilakukan secara lebih luas dengan bantuan dari pihak eksternal.

b. Kejelasan

Kejelasan informasi menjadi salah satu elemen vital dalam mendukung implementasi Program JANETA MU di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang. Informasi yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami sangat diperlukan agar para petugas pelaksana dapat menjalankan tugas sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan, terutama dalam menerapkan SOP. Kejelasan informasi tidak hanya membantu pelaksana memahami tanggung jawabnya, tetapi juga memberikan arahan yang tepat untuk mencapai tujuan program. Dalam proses pelaksanaannya, *briefing* rutin menjadi instrumen utama untuk memastikan kejelasan informasi. *Briefing* ini tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi mengenai detail teknis program, tetapi juga sebagai media untuk menyamakan persepsi antar petugas. Melalui *briefing*, petugas diberikan panduan terperinci mengenai tujuan, prosedur, dan langkah-langkah yang harus dilakukan di lapangan.

Selain itu, *briefing* juga menjadi kesempatan bagi pimpinan untuk mengonfirmasi apakah petugas masih memahami SOP, tata cara, dan prosedur program. Hal ini menjadikan *briefing* tidak hanya menjadi sarana komunikasi satu arah, tetapi juga proses interaktif untuk memastikan setiap petugas benar-benar memahami tugasnya. Namun, meskipun *briefing* telah rutin dilakukan, kendala tetap ada. Salah satunya adalah adanya petugas yang terkadang kurang fokus atau merasa sudah memahami informasi sebelumnya, sehingga cenderung mengabaikan detail penting. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan inovasi dalam penyampaian informasi selama *briefing*. Misalnya, dengan menggunakan kasus nyata sebagai bahan diskusi. Pendekatan ini dapat meningkatkan daya serap informasi oleh petugas dan meminimalkan risiko kesalahan di lapangan.

Selain untuk pelaksana, kejelasan informasi juga ditujukan kepada penerima manfaat. Petugas diharapkan mampu menyampaikan informasi kepada penerima manfaat dengan

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hal ini penting untuk menghilangkan keraguan dan membangun kepercayaan terhadap program. Pendekatan personal sering kali digunakan oleh petugas untuk menjelaskan manfaat program, seperti keterampilan yang akan diajarkan atau dampak positif dari rehabilitasi sosial.

Dalam program JANETA MU, kejelasan informasi diwujudkan melalui penggunaan bahasa yang sederhana dan disertai dengan praktek langsung. Selain itu, penjelasan kepada masyarakat tentang manfaat program dilakukan secara rinci, sehingga dapat menghilangkan stigma negatif terhadap layanan UPT RSBN. Dari sisi penerima manfaat, kejelasan informasi dirasakan melalui penjelasan yang disampaikan petugas secara langsung. Petugas memastikan bahwa setiap detail terkait tujuan, prosedur, dan manfaat program disampaikan secara rinci namun tetap menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman penerima manfaat. Langkah ini bertujuan untuk menghindari terjadinya miskomunikasi dan memastikan penerima manfaat dapat mengikuti program dengan baik. Selain itu, keluarga penerima manfaat juga turut merasakan kejelasan informasi yang diberikan. Petugas tidak hanya berinteraksi dengan penerima manfaat secara langsung, tetapi juga melibatkan keluarga mereka dalam konsultasi dua arah. Dialog ini memberikan kesempatan kepada keluarga untuk bertanya ataupun mencurahkan kecemasan yang dimiliki, sehingga informasi yang diterima menjadi lebih jelas dan mendalam. Melalui pendekatan ini, keluarga penerima manfaat tidak hanya menjadi pendukung program, tetapi juga dapat memberikan pemahaman tambahan kepada penerima manfaat di luar sesi program.

Pada situasi tertentu yang memungkinkan petugas menghadapi masyarakat atau keluarga penerima manfaat yang memiliki pemahaman terbatas tentang pemberian layanan pada program JANETA MU maupun pada program yang diberikan oleh UPT Rehabilitasi Sosial diperlukan penyampaian materi secara visual, seperti melalui video demonstrasi atau simulasi langsung yang dapat disebarkan melalui media sosial ataupun saat sosialisasi berlangsung. Lebih lanjut, diperlukannya untuk meningkatkan kualitas media audio yang berkualitas untuk menyampaikan informasi kepada penyandang disabilitas netra, agar juga mendapatkan informasi yang sesuai dan meningkatkan keinginan penyandang disabilitas Netra untuk mengikuti program JANETA MU. hal ini dapat membantu memperjelas pesan yang ingin disampaikan.

c. **Konsistensi**

Konsistensi kebijakan merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin kelancaran implementasi sebuah program, khususnya yang melibatkan banyak pihak di lapangan dengan situasi yang dinamis. Dalam konteks Program JANETA MU yang dijalankan oleh UPT RSBN, pendekatan ini diterapkan melalui penegakan Standar Operasional Prosedur (SOP) mencakup berbagai aspek, mulai dari asesmen, pelatihan mobilitas, konsultasi, pelatihan bimbingan terhadap kebutuhan berbasis teknologi (BTB), hingga pelatihan aktivitas sehari-hari (ADL) yang dirancang secara rinci dan spesifik untuk setiap tahapan program. SOP menjadi pedoman utama bagi pelaksana dalam memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, adanya SOP para pelaksana di lapangan tidak hanya memiliki acuan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki panduan dalam menghadapi berbagai tantangan atau kendala yang mungkin muncul. Situasi lapangan yang dinamis sering kali menuntut keputusan cepat, sehingga keberadaan kebijakan yang konsisten melalui SOP membantu pelaksana untuk tetap berada di jalur yang sesuai dengan tujuan program. Pemahaman ini sangat penting karena menjadi landasan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Jika ada kendala di lapangan, pelaksana dapat kembali merujuk kepada SOP untuk menentukan langkah yang sesuai. Proses evaluasi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pendekatan ini, di mana setiap masukan atau kritik yang muncul selama pelaksanaan program digunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan SOP tanpa mengganggu stabilitas pelaksanaannya, hal ini menjadikan SOP tetap responsif terhadap kebutuhan lapangan tanpa mengorbankan konsistensi.

Pelaksanaan Program JANETA MU menjaga konsistensi informasi melalui *briefing* rutin dan penyampaian materi yang seragam, baik kepada pelaksana maupun masyarakat ataupun kepada penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tanpa adanya kesalahan pada komunikasi. Konsistensi yang telah dirasakan oleh penerima manfaat dan keluarga manfaat ini menjadikan petugas untuk menjaga konsistensinya sehingga, saat menghadapi kemungkinan perbedaan interpretasi informasi di lapangan, menjadikan diperlukannya pengawasan berkala oleh ketua pelaksana untuk memastikan semua petugas menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang telah disepakati.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran vital dalam keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang dirancang tidak akan dapat mencapai hasil yang optimal. Menurut Edward III, terdapat empat elemen utama sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya tenaga kerja dalam program JANETA MU terdiri dari para pegawai di UPT RSBN Sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program JANETA MU terdiri dari seluruh pegawai RSBN yang berjumlah 41 petugas dengan rincian 24 petugas menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara, dan 17 petugas menjabat sebagai Petugas Tidak Tetap (PTT) yang memiliki kualifikasi meliputi: memiliki pendidikan akhir minimal pendidikan SMA atau sederajat serta telah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial yang dibuktikan dengan adanya sertifikat. yang berkolaborasi dengan mitra seperti TKSK dan komunitas penyandang disabilitas, serta lain sebagainya. Petugas program JANETA MU memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikan program, memberikan pelatihan, dan memberikan pendampingan serta konsultasi kepada penerima manfaat agar program dapat berjalan dengan optimal. Hingga saat ini, program JANETA MU telah menunjukkan hasil yang positif dengan peningkatan jumlah penjangkauan penerima manfaat yang kerap bertambah.

Pada pelaksanaan program JANETA MU yang memiliki jadwal yang tidak tetap memberikan keuntungan bagi efektivitas program karena memungkinkan tim merespons permintaan layanan dengan lebih cepat. Ketika TKSK, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, atau komunitas disabilitas netra mengajukan permohonan layanan, koordinasi internal segera dilakukan untuk menentukan jumlah petugas dan keahlian yang dibutuhkan. Briefing sebelum keberangkatan menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa setiap petugas memahami tugas dan teknis pelaksanaan layanan agar pelayanan tetap berkualitas. Langkah ini sangat esensial dalam menjaga keselarasan informasi antara petugas dan mencegah miskomunikasi di lapangan.

Selain itu, teknis pelaksanaan yang melibatkan asesmen awal, bimbingan teknis, serta edukasi kepada keluarga penerima manfaat juga menjadi langkah yang efektif untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penerima manfaat. Evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas program secara berkelanjutan, dengan mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan dan memperbaikinya untuk pelaksanaan berikutnya.

Namun, meskipun pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang tinggi, tetap diperlukan mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa perubahan dalam tim pelaksana tidak memengaruhi kualitas layanan. Pengelolaan jadwal yang lebih sistematis, dokumentasi kegiatan secara terstruktur, serta peningkatan kapasitas petugas menjadi langkah penting yang dapat dioptimalkan agar fleksibilitas dalam pelaksanaan program tetap berjalan secara efisien tanpa mengorbankan mutu layanan.

Para petugas program JANETA MU berhasil melaksanakan tugas mereka secara optimal. Hal ini terlihat dari minimnya kendala serius dalam pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan kelalaian atau kurangnya pemahaman di lapangan. Hasil lainnya terlihat dari hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa seluruh peserta program JANETA MU mendapatkan rekomendasi dan bantuan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari penerima manfaat itu sendiri.

Pada pelaksanaan Program JANETA MU menjadi catatan penting bagi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Kota Malang untuk bisa mempertahankan kinerja yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program JANETA MU hingga saat ini. Namun, akan menjadi lebih baik apabila para petugas program JANETA MU mampu meningkatkan kinerja mereka dengan juga selalu menerapkan budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal ini dilakukan dengan tujuan dan harapan bahwasanya pada pelaksanaan program JANETA MU akan selalu mendapatkan respon yang positif dari penerima manfaat maupun dari masyarakat.

b. Sumber Daya Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki pelaksana program menjadi landasan penting dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam hal ini, kewenangan yang diberikan kepada pelaksana program JANETA MU meliputi, pembagian tugas dalam Program JANETA MU ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK). Namun, dalam pelaksanaan tugas di lapangan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kesibukan masing-masing pegawai, sehingga dapat digantikan oleh petugas yang sedang senggang, hal ini juga diatur lebih lanjut melalui penerbitan surat tugas. Kewenangan lainnya adalah petugas lapangan memiliki wewenang untuk menentukan prioritas penerima manfaat dan penyesuaian layanan berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh penerima manfaat.

Pada konteks ini sumber daya kewenangan yang diberikan oleh petugas JANETA MU sangat fleksibel dan memberikan ruang bagi pelaksana program JANETA MU untuk bekerja secara optimal sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Selain itu, kemampuan petugas untuk menentukan prioritas penerima manfaat menunjukkan bahwa program JANETA MU responsif terhadap kebutuhan yang sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh penerima manfaat. Namun, meski sudah ada pembagian kewenangan yang jelas, terkadang ada tumpang tindih peran di lapangan. Hal ini diperlukannya SOP terkait alur koordinasi antar pegawai dalam pelaksanaan program JANETA MU, sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang dialami oleh petugas dalam proses pelaksanaan program JANETA MU.

Selain itu, diperlukan pembaruan Surat Keputusan (SK) dengan mengacu pada tahun terbaru untuk memastikan legalitas dan relevansi kebijakan yang diterapkan. SK yang terbaru memberikan kewenangan formal terhadap implementasi program serta menjamin kesesuaian dengan regulasi atau perkembangan terkini yang berlaku. Hal ini sangat penting dalam konteks administrasi dan akuntabilitas, di mana setiap langkah operasional program harus memiliki dasar hukum yang kuat. Pembaruan SK juga mencerminkan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan di lapangan dan dinamika sosial yang memengaruhi pelaksanaan program.

c. Sumber Daya Informasi

Informasi merupakan komponen mendasar yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam pelaksanaan program JANETA MU. Dalam program ini, informasi memiliki peran strategis untuk menjamin pemahaman yang sesuai dan sama antara petugas pelaksana dan penerima manfaat. Penyampaian informasi yang efektif tidak hanya membantu menjelaskan manfaat program, tetapi juga memastikan penerima manfaat memahami pentingnya pelatihan kemandirian dan rehabilitasi sosial yang ditawarkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada pelaksanaan program JANETA MU memprioritaskan pemberian informasi melalui bimbingan teknis dan *briefing* yang dilakukan oleh petugas program JANETA MU sebelum pelaksanaan kegiatan JANETA MU. Proses ini bertujuan agar setiap petugas memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur pelaksanaan dan strategi komunikasi yang efektif. Dengan demikian, informasi yang disampaikan ke masyarakat menjadi lebih akurat, konsisten, dan relevan. Hal ini mampu memberikan dampak berupa pemahaman masyarakat terkait program JANETA MU yang menjadi baik, sehingga membuat masyarakat lebih terbuka untuk menerima program JANETA MU.

Untuk informasi terkait penyandang disabilitas netra, petugas JANETA MU mengandalkan sumber daya informasi tersebut yang berasal dari data mengenai penyandang disabilitas netra yang dihimpun melalui kolaborasi dengan dinas sosial di berbagai daerah dan

dengan TKSK. Data ini memainkan peran penting sebagai landasan strategis dalam merancang dan melaksanakan program secara efektif. Namun demikian, terdapat tantangan yang cukup signifikan terkait akurasi data, mengingat sering kali data yang tersedia tidak diperbarui secara berkala.

Ketidakkuratan ini berpotensi memengaruhi validitas dan ketepatan sasaran program yang dirancang. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan sebuah mekanisme pembaruan data yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Pendekatan ini dapat melibatkan dinas sosial di tingkat kabupaten maupun kota dan juga dengan petugas TKSK yang bertugas, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan mutakhir. Dengan demikian, program dapat dijalankan secara lebih efisien dan tepat guna, sesuai dengan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas netra.

d. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program JANETA MU di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Kota Malang. Sarana yang tersedia meliputi berbagai perlengkapan, seperti alat bantu kesehatan, kursi, alat tulis Braille, tongkat pandu jalan, serta peralatan untuk pelatihan keterampilan sehari-hari (*Activity Daily Living*). Selain itu, tersedia juga alat peraga seperti meja pijat dan alat musik juga digunakan untuk mendukung demonstrasi pada saat pelaksanaan program JANETA MU.

Pada sisi prasarana, mobil operasional menjadi salah satu aset vital yang menunjang transportasi tim dan peralatan ke lokasi pelayanan. Kendaraan ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan alat bantu khusus dan media promosi produk hasil karya penerima manfaat. Namun demikian, mobil operasional menghadapi berbagai tantangan teknis, seperti kesulitan dalam sirkulasi udara atau *air conditioner*, usia mobil JANETA MU yang telah tua menjadikan mobil ini beberapa kali mogok dan memerlukan perawatan rutin.

Namun, dalam pelaksanaan program ini tiada anggaran biaya maupun anggaran biaya khusus untuk perawatan rutin mobil JANETA MU. Hal ini menjadikan selama pelaksanaan program, mobil JANETA MU belum mendapatkan perawatan rutin atau *maintenance* sehingga menjadikan tidak ada yang tahu bagaimana kondisi mobil ini sesungguhnya dan menjadikan mobil ini beberapa kali mogok. Kendala ini apabila tiada tindakan khusus dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program, terutama ketika harus menjangkau wilayah terpencil.

Ketimpangan alokasi anggaran dalam Program JANETA MU menunjukkan adanya perbedaan prioritas dalam pendanaan layanan rehabilitasi sosial. UPT RSBN Malang lebih memfokuskan anggaran pada kegiatan yang dilakukan di dalam panti, seperti pelatihan keterampilan dan layanan psikososial, sementara program yang berbasis mobilitas di luar UPT belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Padahal, Program JANETA MU memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjangkau penyandang disabilitas netra yang tidak dapat mengakses layanan rehabilitasi secara langsung di panti serta sekaligus mengenalkan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang sekaligus program yang dimilikinya. Tanpa adanya alokasi anggaran yang proporsional, efektivitas layanan yang diberikan program ini akan semakin terbatas.

Minimnya anggaran khusus untuk Program JANETA MU mengakibatkan seluruh kebutuhan perawatan mobil sulit untuk dilakukan. Hal ini tidak hanya berdampak pada keterbatasan dalam *maintenance* sarana dan prasarana, tetapi juga berisiko menghambat keberlanjutan program dalam jangka panjang. Kendaraan operasional yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan program kerap mengalami kendala teknis, seperti mogok dan kerusakan AC, namun tidak dapat segera diperbaiki karena ketiadaan anggaran khusus. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka dikhawatirkan akan semakin mengurangi efektivitas layanan serta menurunkan kuantitas penerima manfaat dalam memahami program rehabilitasi sosial yang diberikan oleh UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang melalui pelaksanaan program JANETA MU.

Dengan adanya tantangan ini, penting bagi pihak UPT untuk dapat mengajukan proposal anggaran untuk program JANETA MU ataupun anggaran perawatan kendaraan

JANETA MU secara berkala kepada Dinas Sosial Jawa Timur sebagai penanggung jawab, untuk memastikan perawatan rutin dapat dilakukan. Selain itu, kerja sama dengan bengkel resmi atau mitra lokal dapat menjadi alternatif untuk memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima. Penggalangan dana melalui sponsor atau mitra kerja juga bisa menjadi opsi tambahan untuk mendukung kebutuhan operasional. Dengan langkah ini, mobil JANETA MU dapat terus digunakan dengan maksimal, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar.

3. Disposisi

a. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan Program JANETA MU di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Kota Malang. Pelaksana yang memiliki inisiatif, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Koordinasi antar petugas berjalan dengan baik karena mereka memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini tercermin dari kemampuan pelaksana untuk segera membantu rekan yang mengalami kesulitan atau kewalahan, sehingga memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Selain itu, sikap proaktif pelaksana terlihat dari kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi di lapangan, termasuk mengambil keputusan yang tepat secara mandiri berdasarkan situasi yang dihadapi. Sikap ini tidak hanya mempercepat penanganan, tetapi juga menunjukkan komitmen pelaksana dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pendekatan personal yang dilakukan oleh pelaksana juga menjadi poin penting dalam membangun kepercayaan penerima manfaat dan keluarganya. Dengan mendengarkan kekhawatiran dan memberikan penjelasan yang rinci, pelaksana mampu mengubah pandangan negatif dan meningkatkan motivasi penerima manfaat untuk berpartisipasi dalam program. Sikap yang ramah, sabar, dan empati menciptakan hubungan yang positif, baik dengan penerima manfaat maupun masyarakat luas, sehingga mendukung keberhasilan program secara keseluruhan.

b. Pemberian Motivasi

Pemberian motivasi bagi pelaksana Program JANETA MU merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas di lapangan. Besaran insentif disesuaikan dengan lokasi tugas, seperti Rp400.000 untuk perjalanan dinas ke luar kota dan Rp100.000 untuk wilayah dalam Kota Malang. Kebijakan ini memastikan pelaksana mendapatkan dukungan yang layak atas upaya dan waktu yang mereka curahkan.

Pemberian insentif juga mencerminkan apresiasi atas tanggung jawab moral pelaksana sebagai aparatur yang melayani masyarakat. Hal ini mendorong pelaksana untuk tetap bersemangat dan berdedikasi, meskipun sering kali menghadapi tantangan di lapangan. Hal ini menjadikan diperlukan peninjauan ulang untuk pemberian insentif atau motivasi untuk disesuaikan dengan tingkat kesulitan tugas dan kondisi lapangan, sehingga lebih adil bagi pelaksana.

Selain itu, pemberian motivasi non-finansial, seperti sertifikat penghargaan atau kesempatan pelatihan dengan sertifikasi, dapat meningkatkan motivasi dan pengembangan karier. Lebih lanjut lagi pengadaan program kesejahteraan bagi petugas seperti asuransi kerja dan fasilitas kesehatan perlu dipertimbangkan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan kerja bagi petugas program JANETA MU.

4. Struktur Birokrasi

a. Pengadaan SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) berperan sebagai pedoman utama yang menjadi dasar dalam setiap tindakan yang dilakukan selama proses implementasi kebijakan atau program. Dengan adanya SOP, pelaksana memiliki panduan yang terstruktur sehingga mampu menjalankan tugasnya secara konsisten, efektif, dan efisien. Pada pelaksanaan program JANETA MU terdapat SOP dalam setiap programnya dan dipatuhi oleh seluruh petugas program JANETA MU. SOP ini mencakup prosedur penanganan penerima manfaat, pemberian bimbingan kepada penerima manfaat, pelaksanaan sosialisasi, serta pemberian konsultasi.

Evaluasi pelaksanaan program sebelumnya mampu memberikan kontribusi pada perubahan SOP apabila ditemui sebuah kendala. Hal ini menjadikan SOP pada program JANETA MU bersifat fleksibel dan responsif terhadap kendala atau permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan program JANETA MU.

b. Penerapan Fragmentasi

Kerjasama lintas instansi, seperti antara UPT RSBN, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Dinas Sosial, serta berbagai komunitas disabilitas, menjadi elemen strategis dalam meningkatkan optimalisasi program JANETA MU. Kerjasama ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menciptakan koordinasi yang lebih terintegrasi dan responsif. Dengan menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan dari berbagai pihak, inisiatif yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan inklusif dalam memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan disabilitas netra, keluarga PM, maupun masyarakat.

UPT RSBN juga perlu memperluas relasi dengan berbagai pihak eksternal untuk memperkuat implementasi fragmentasi. Misalnya, bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi sosial yang memiliki kapasitas untuk mendukung pelaksanaan program. Relasi ini akan membantu memperluas jangkauan program JANETA MU ke masyarakat yang lebih luas, dan mengenalkan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang ke Masyarakat yang lebih luas. Dengan dukungan jaringan yang lebih luas, program ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi Program JANETA MU Mobile Unit di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dengan fokus pada pelaksanaan program pada wilayah Kota dan Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa komunikasi berperan penting dalam keberhasilan program dengan memastikan penyampaian informasi yang efektif kepada petugas, penerima manfaat, serta pemangku kepentingan lainnya. Transmisi informasi dilakukan melalui briefing, grup WhatsApp, media sosial, serta surat edaran kepada dinas sosial dan TKSK. Kejelasan informasi dijaga dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan konsultasi langsung kepada penerima manfaat serta keluarga mereka. Konsistensi komunikasi diperkuat melalui briefing rutin dan evaluasi berkala untuk memastikan keseragaman pemahaman di antara petugas dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, tantangan masih ditemukan berupa stigma negatif terhadap UPT RSBN dan kurangnya pemahaman penerima manfaat tentang program ini.

Sumber daya yang mendukung implementasi program mencakup sumber daya manusia, informasi, sarana dan prasarana, serta kewenangan. Petugas yang terlibat memiliki keahlian dasar dalam rehabilitasi sosial, sementara informasi penerima manfaat diperoleh dari dinas sosial dan TKSK, meskipun memerlukan pembaruan berkala. Kendala signifikan ditemukan dalam aspek sarana dan prasarana, terutama terkait dengan mobil operasional JANETA MU yang mengalami berbagai permasalahan teknis serta tidak memiliki anggaran khusus untuk perawatan dan operasional. Selain itu, program ini tidak memiliki anggaran tersendiri dalam struktur pendanaan UPT RSBN, sehingga seluruh kebutuhan operasional masih bergantung pada upaya swadaya tim pelaksana.

Disposisi pelaksana menunjukkan dedikasi tinggi dan sikap proaktif dalam menjalankan tugas, termasuk dalam memberikan motivasi kepada penerima manfaat dan keluarga mereka. Motivasi diberikan dalam bentuk insentif finansial maupun dorongan moral yang berasal dari komitmen petugas sebagai Aparatur Sipil Negara dan pekerja sosial. Namun, perlu adanya evaluasi ulang terhadap skema pemberian insentif agar lebih proporsional dengan tingkat kesulitan tugas di lapangan.

Struktur birokrasi dalam Program JANETA MU diterapkan melalui SOP dan fragmentasi tugas yang disusun untuk memastikan efisiensi pelaksanaan program. SOP yang ada memberikan pedoman kerja yang jelas, tetapi masih membutuhkan peningkatan pemahaman melalui pelatihan berkala. Fragmentasi tugas dilakukan berdasarkan keahlian petugas, namun perlu diperkuat dengan perluasan kerja sama dengan lembaga eksternal guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, Program JANETA MU telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pendanaan dan penerimaan masyarakat. Ketiadaan anggaran khusus untuk perawatan kendaraan JANETA MU menjadi hambatan utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Saat ini, seluruh kebutuhan operasional masih bergantung pada upaya swadaya tim pelaksana, yang tidak dapat menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang. Selain itu, masih terdapat stigma negatif terhadap UPT RSBN dan kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait manfaat rehabilitasi sosial

yang diberikan melalui Program JANETA MU, sehingga program ini belum sepenuhnya diterima oleh penerima manfaat maupun keluarganya.

Oleh karena itu, diperlukan strategi lebih lanjut untuk meningkatkan sosialisasi program secara lebih luas dan intensif agar pemahaman masyarakat terhadap Program JANETA MU semakin meningkat. Koordinasi antar pemangku kepentingan, khususnya antara UPT RSBN, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial daerah, perlu diperkuat guna memastikan bahwa kebijakan yang mendukung program ini dapat diterapkan secara maksimal. Selain itu, upaya pengajuan anggaran khusus kepada Dinas Sosial Jawa Timur harus segera dilakukan agar Program JANETA MU memiliki sumber pendanaan yang stabil. Dengan adanya dukungan finansial yang lebih baik, program ini dapat terus berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang lebih luas bagi penyandang disabilitas netra di luar UPT RSBN Malang.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis implementasi program Jasa Layanan Netra (JANETA MU) Mobile Unit di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang, berikut adalah rekomendasi strategis yang bertujuan untuk meminimalkan hambatan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang, yaitu:

1. Perluasan Relasi dengan Pihak Eksternal dan Penyebaran Informasi Program JANETA MU
UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang perlu terus memperluas hubungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat implementasi program JANETA MU. Sebagai contoh, UPT RSBN dapat menggandeng lembaga pendidikan, organisasi sosial, atau komunitas yang memiliki kapasitas untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Kemitraan strategis ini tidak hanya akan membantu meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperluas jangkauan Program JANETA MU kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, kehadiran UPT RSBN akan semakin dikenal dan manfaat program dapat dirasakan oleh lebih banyak individu, khususnya mereka yang memerlukan layanan rehabilitasi.
2. Pengajuan Pengadaan Anggaran Untuk Perawatan Sarana dan Prasarana
Program JANETA MU, UPT RSBN perlu mengambil langkah proaktif dengan mengajukan proposal anggaran secara berkala kepada Dinas Sosial Jawa Timur. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan operasional program, termasuk perawatan kendaraan operasional JANETA MU. Langkah ini penting untuk memastikan kendaraan selalu dalam kondisi optimal sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dengan baik. Dengan perencanaan anggaran yang terstruktur, program dapat berjalan lebih lancar dan mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan.
3. Pemanfaatan Media Visual dan Audio untuk Penyampaian Informasi
Agar pesan yang disampaikan melalui Program JANETA MU dapat lebih mudah dipahami oleh Masyarakat ataupun kepada keluarga penerima manfaat penting bagi UPT RSBN untuk memanfaatkan metode penyampaian yang menarik dan mudah dipahami. Salah satu cara efektif adalah melalui penggunaan media visual, seperti video demonstrasi atau simulasi langsung. Media ini memungkinkan audiens mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai manfaat, tujuan, dan cara kerja program. Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat kesan positif terhadap program tersebut. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kualitas media audio yang berkualitas untuk menyampaikan informasi kepada penyandang disabilitas Netra, agar juga mendapatkan informasi yang sesuai dan meningkatkan keinginan penyandang disabilitas Netra untuk mengikuti program JANETA MU.

REFERENSI

- Abidin, S. Z. (2019). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Al Ghifari, R.P., & Muljanto, M.A. (2024). Implementasi Kebijakan E-Government Melalui Aplikasi Simlontar-Rek Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. *Prediksi : Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*.

- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Respon Publik*, 14(3), 1-7.
- Aziz, S. (2014). *Perpustakaan Ramah Difabel: Mengelola Layanan Informasi Bagi 8 Pemustaka Difabel*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Azzarrah, I. J., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Di Jawa Timur. *Publika*, 573-586.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat Dan Kabupaten/Kota. Diakses 3 Oktober 2024, Dari <https://jatim.bps.go.id/Id/Statistics-Table/2/Ntmxizi=/Banyaknya-Desa-Kelurahan-Menurut-Keberadaan-Penyandang-Cacat-Dan-Kabupaten-Kota.Html>
- Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Setiap Provinsi Berdasarkan Sensus Penduduk 2022. Diakses 3 Oktober 2024, Dari <https://sensus.bps.go.id/Topik/Tabular/Sp2022/144/0/0>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200-210.
- Dhevy, F. N., & Marom, A. (2017). Implementasi Program Kesehatan Ibu Dan Anak Bidang Pelayanan Antenatal Care Dan Nifas Di Puskesmas Bandarharjo Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(4), 87-105.
- Djibat, B. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Di Kota Ternate. *Jurnal Pendidikan "Dodoto"*.
- Dr.Suharsisi,M.Pd.2017.Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.Yogyakarta, Gangguan Sensoris Tunanetra Dan Tuna Rungu Pada Anak.
- Esthy Wikasanti, Pengembangan Life Skills Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Jogjakarta: Redaksi Maxima, 2014), 9-10.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Harany, L. I., Muchsin, S., & Abidin, A. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinoyo (Sakdino)(Studi Pada Kantor Kelurahan Dinoyo Di Kota Malang). *Respon Publik*, 13(5), 96-100.
- Hasanah, L. M. (2019). Pembelajaran Orientasi Dan Mobilitas Pada Anak Tunanetra Kelas 1 Di Slb A Yaketunis Yogyakarta. *Widia Ortodidaktika*, 8(5), 459-468.
- Iswandi, I., Ramadhani, P., Randa, M. G., & Nofrijon, N. (2021). Implementasi, Proses Kompleks, Dan Faktor-Faktor Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 30-41.
- Megawati, S., Tauran, T., Prabawati, I., Kurniawan, B., Hilmi, A. N., Fransiska, L., & Sari, Y. W. (2022). Pelatihan Dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi E-Monografi Data Administrasi Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1384-1394.
- Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. *Publika*, 59-74.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nisa, K., Mambela, S., & Badiah, L. I. (2018). Karakteristik Dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 2(1), 33-40.
- Omnihara, H. W., Marpaung, W., & Mirza, R. (2019). Kepercayaan Diri Ditinjau Dari Dukungan Sosial Pada Penyandang Tunanetra. *Psycho Idea*, 17(2), 114-122.
- Prabawati, Indah. 2018. *Studi Implementasi*. Surabaya: Unesa University Press. Hal.48.
- Prasetyo, H., & Amal, A.S. (2023). Perancangan Sistem Drainase Di Lingkup Kawasan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Dpupr) Kota Kediri, Jawa Timur. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Bekt, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12-23.
- Purwanto. (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah (1nd Ed)*. Magelang. Stai Press.

- Roni, V., Kusnadi, D., & Arifin, A. (2022). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (E-Journal)*, 11(2), 386-405.
- Sadewo, S., & Muljanto, M.A. (2023). Manajemen Strategi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dalam Upaya Mengurangi Angka Stunting Pada Anak Terlantar Di Lksa Di Provinsi Jawa Timur. *Prediksi : Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*.
- Sahoming, P., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Implementasi Kebijakan E-Sakip Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Setyobudi, G. A., & Megawati, S. (2024). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kelurahan Genteng Kota Surabaya. *Publika*, 268-277.
- Setyoko, P. I. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 193-216.
- Simanjuntak, M.E., & Manggalou, S. (2024). Implementasi Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. *Prediksi : Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*.
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax*, 2(6), 27.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supandi, D., Wasistiono, S., Madjid, U., & Pitono, A. (2023). Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa Di Provinsi Jawa Barat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3731-3758.
- Susanti, C. P., Purwati, D., & Maulaya, R. D. (2023). Perancangan Media Smart Book: Upaya Mengatasi Kesulitan Anak Tunanetra Membaca Aksara Arab. *Jurnal Muara Pendidikan*, 8(1), 131-140.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Truen Rth.
- Widodo, J. (2014). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publisher.